

KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA SUBSTITUSI TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI

Deni Efendi¹, Zefrizal Nurdin², Anton Rosari³

^{1,2,3}Universitas Andalas

efendid1112@gmail.com¹, zefrizalnurdin@law.unand.ac.id², antonrosari@law.unand.ac.id³

Abstrak

Pada perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh Munir Datuk Rajo Intan selaku penjual untuk menjual atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Sungai Sapih seluas 78.920 M2 kepada Cuaca Usmanto selaku pembeli yang telah membayar lunas sejumlah Rp.27.622.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Pada praktiknya diberikan kuasa jual dengan hak substitusi, sehingga kuasa menjual tersebut dapat dialihkan kepada pihak pengganti lainnya. Oleh karena itu, penggunaan surat kuasa mutlak dilarang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana kekuatan hukum Akta Kuasa Substitusi dalam kepemilikan hak atas tanah? 2. Bagaimana kedudukan Akta Perjanjian Jual Beli terhadap pihak ketiga? 3. Bagaimana proses balik nama sertipikat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli? Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Surat kuasa jual bersubstitusi dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dianggap tidak sah, karena Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sesungguhnya bukan merupakan perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan konsensus dari para pihak yang membuatnya, surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa perjanjian tersebut merupakan wujud kebebasan berkontrak yang dilakukan berdasarkan kecakapan seseorang (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian, dan surat kuasa jual bersubstitusi Ferryanto Gani dibuat oleh para pihak yang tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah membatalkan Akta Kuasa Menjual Substitusi dikarenakan cacat administrasi/batal demi hukum, harus dilaksanakan proses jual beli dahulu untuk Kuasa Menjual yang pertama, dengan melaksanakan pembayaran pajak dan pendaftaran di Kantor Pertanahan seperti yang biasa dilakukan atau disebut dengan Balik Nama. Apabila proses balik nama yang pertama telah selesai maka harus dibuat akta kuasa menjual yang baru untuk melaksanakan balik nama selanjutnya.

Kata Kunci: Akta Kuasa Substitusi, Hak Atas Tanah, Akta Perjanjian Jual Beli.

Abstract

In the sale and purchase agreement made by Munir Datuk Rajo Intan as the seller to sell a plot of land with Certificate of Ownership Number 516/Sungai Sapih with an area of 78,920 M2 to

Cuaca Usmanto as the buyer who has paid in full the amount of Rp.27,622,000 (twenty-seven million six hundred and twenty-two thousand rupiah). In practice, a power of attorney is given with the right of substitution, so that the power of attorney can be transferred to another substitute party. Therefore, the use of an absolute power of attorney is prohibited based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982. The formulation of the problem is: 1. What is the legal force of the Deed of Substitution Power of Attorney in the ownership of land rights? 2. What is the position of the Deed of Sale and Purchase Agreement against third parties? 3. What is the process of changing the name of the certificate based on the Deed of Sale and Purchase Agreement? In this study, the researcher uses the Normative Juridical problem approach method with a case approach and a statute approach. The technique of collecting primary and secondary legal materials and using literature studies. The technique of analyzing legal materials uses an interpretive method. The conclusion of this study shows that the substituted power of attorney for the purpose of avoiding tax payments is considered invalid, because the substituted power of attorney for the sale is not actually an agreement or contract made based on the consensus of the parties who made it, the substituted power of attorney for the sale actually cannot guarantee that the agreement is a form of freedom of contract carried out based on the ability of a person (the attorney) to make an agreement, and the substituted power of attorney for Ferryanto Gani was made by parties who are not free to make agreements concerning powers that are prohibited by law or contrary to morality or public order. Efforts made to overcome this problem are to cancel the Deed of Power of Attorney for the Sale due to administrative defects/null and void by law, the sale and purchase process must be carried out first for the first Power of Attorney for the Sale, by carrying out tax payments and registration at the Land Office as is usually done or called the Transfer of Name. If the first transfer of name process has been completed, a new power of attorney for the sale must be made to carry out the next transfer of name.

Keywords: *Deed Of Substitution Power Of Attorney, Land Rights, Deed Of Sale And Purchase Agreement.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai tempat tinggal sekaligus aset bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, kepemilikan tanah menjadi hal penting dan sering melibatkan hubungan hukum melalui pemberian kuasa, terutama saat pihak pemilik tidak dapat hadir langsung untuk melakukan transaksi. Dalam praktiknya, pemberian kuasa sering dituangkan dalam bentuk akta, termasuk Akta Kuasa Menjual yang berpotensi menimbulkan masalah hukum bila tidak digunakan secara proporsional.

Salah satu bentuk kuasa yang menimbulkan sengketa adalah kuasa substitusi yang digunakan tanpa disertai akta peralihan hak. Hal ini terjadi dalam kasus Ferryanto Gani yang mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan kuasa substitusi, tanpa akta jual beli, meskipun telah melunasi pajak dan menerima dokumen asli. Konflik muncul ketika tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya, yang akhirnya diputuskan tidak sah oleh pengadilan. Namun, eksekusi putusan terhambat karena adanya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020.

Konflik ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum, praktik peralihan hak melalui kuasa, dan kepastian hukum bagi pihak yang seharusnya dilindungi. Larangan terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam jual beli tanah sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 dan PP No. 24 Tahun 1997 menjadi dasar penting

dalam menilai keabsahan penggunaan kuasa dalam transaksi pertanahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum akta kuasa substitusi terhadap status kepemilikan hak atas tanah dalam konteks perjanjian jual beli.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum akta kuasa substitusi dalam kepemilikan hak atas tanah?
2. Bagaimana kedudukan akta perjanjian jual beli terhadap pihak ketiga?
3. Bagaimana proses balik nama sertifikat berdasarkan akta perjanjian jual beli?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.¹ Maka dari itu dalam melakukan penelitian kita harus tau metode apa yang akan digunakan sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan adalah normatif empiris, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Akta Kuasa Substitusi Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah?

Kuasa substitusi adalah pelimpahan wewenang dari penerima kuasa pertama kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tugas yang diterimanya dari pemberi kuasa awal. Namun, kuasa ini bersifat terbatas baik dari segi ruang lingkup kewenangan hanya sebatas yang dimiliki penerima kuasa pertama — maupun dari segi keberlakuan. Jika kuasa awal berakhir karena dicabut, pemberi kuasa meninggal dunia, atau masa berlakunya habis, maka kuasa substitusi pun secara otomatis (*eo ipso*) ikut berakhir.²

Munir Datuk Rajo Intan, sebagai pemilik sah atas tanah seluas 78.920 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 516/Sungai Sapih, menjual tanah tersebut kepada Cuaca Usmanto dengan harga Rp27.622.000 berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 21 tanggal 7 Januari 1982 di hadapan Notaris Deetje Farida Djanas. Kepemilikan Munir didasarkan atas kuasa dari kaumnya melalui Akta Kuasa No. 21 tertanggal 15 Agustus 1981 dan surat kuasa bermaterai yang dilegalisir.

Setelah jual beli, Munir memberikan kuasa kepada Cuaca Usmanto melalui Akta Kuasa Substitusi No. 127 tanggal 31 Mei 1982, untuk mengurus dan menyelesaikan penjualan atas tanah tersebut. Selanjutnya, Cuaca memberikan kuasa serupa kepada Ferryanto Gani dalam Akta No. 8 tanggal 2 Juni 1982. Namun, kedua penerima kuasa ini tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai pelaksana administratif dari kuasa yang bersumber dari pemilik awal. Seharusnya, apabila jual beli telah lunas, proses peralihan hak dilakukan melalui pembuatan Akta Jual Beli (AJB) secara sah, bukan sekadar melalui akta kuasa substitusi. Pembuatan akta substitusi setelah pembayaran lunas, tanpa diikuti AJB, dapat menimbulkan kekeliruan dalam kepemilikan hak atas tanah dan berisiko mengaburkan status hukum objek tersebut.³

¹ Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 3

² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Indonesia: Buku II Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, 1995), hlm. 280.

³ Akta Kuasa Substitusi Nomor 127 tertanggal 31 Mei 1982, hlm. 2.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdota mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*), di mana kuasa diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa, bukan untuk mengalihkan hak milik kepada penerima kuasa. Hak kepemilikan tetap melekat pada pemberi kuasa. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam konteks kedua akta ini haruslah untuk kepentingan dan atas nama para pemilik tanah yang sah.⁴ Maka, penerima kuasa yaitu Cuaca Oesmanto dalam Akta Nomor 127 dan Ferryanto Gani dalam Akta Nomor 8, hanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan batasan dan tujuan yang ditetapkan dalam akta kuasa tersebut. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Akta Kuasa Substitusi Nomor 8 tanggal 2 Juni 1982 memberikan kuasa substitusi dari Cuaca Oesmanto kepada Ferryanto Gani. Ketentuan penggunaan kuasa substitusi dalam akta ini sangat luas, mencakup hak untuk "menyewakan, menukarkan, menjual atau dengan cara apapun juga melepaskan haknya kepada siapa saja". Selain itu, juga diberikan kuasa untuk "memborhkan, menjaminkan atau menggadaikan" objek tanah, serta melakukan berbagai tindakan lain yang diperlukan untuk maksud tersebut, termasuk menandatangani akta-akta yang diperlukan. Akta ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa "kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam akta ini, baik sebagian maupun seluruhnya dapat dialihkan kepada orang lain atau sesuatu badan (*Substitutie*)", menunjukkan izin pemberi kuasa untuk adanya substitusi lebih lanjut.⁵

Kekuatan hukum kedua akta kuasa substitusi ini terhadap peralihan hak atas tanah harus dipahami dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Akta Kuasa Substitusi Nomor 127 memberikan kewenangan kepada Cuaca Oesmanto untuk menjual tanah dan menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT. Akta ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi Cuaca Oesmanto untuk bertindak atas nama pemilik tanah dalam proses jual beli. Demikian pula, Akta Kuasa Substitusi Nomor 8 memberikan kewenangan yang serupa kepada Ferryanto Gani, yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan yang berujung pada peralihan hak, seperti menjual atau melepaskan hak.

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa kedua akta kuasa substitusi tersebut bukanlah instrumen peralihan hak atas tanah itu sendiri. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dan peralihan hak atas tanah lainnya wajib dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta yang dibuat oleh PPAT inilah yang merupakan syarat formil sah nya peralihan hak atas tanah dan dasar untuk pendaftaran hak di Kantor Pertanahan. Jika akta kuasa tersebut digunakan untuk tujuan lain atau dianggap sebagai akta jual beli langsung, maka kekuatan hukumnya terhadap peralihan hak akan sangat lemah atau bahkan tidak sah.

Pada proses perkaranya, Munir Datuk Rajo Intan membuat surat keterangan hilang atas Sertipikat Hak Milik nomor 516/Sungai Sapih seluas 78.920 M2., dan diterbitkan dengan yang baru nomor 597/Sungai Sapih oleh Kantor Pertanahan Kota Padang. Atas dasar tersebut Ferryanto Gani yang seolah-olah adalah pemilik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sungai Sapih yang dulunya Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Sungai Sapih, adapun alasan yuridis yang diajukan Ferryanto Gani adalah bahwa yang melakukan perbuatan hukum Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tertanggal 7 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH.

⁴ Peiter Latumenten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accesoir*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 4.

⁵ Akta Kuasa Substitusi Nomor 8 tanggal 2 Juni 1982, hlm. 2-3

Notaris di Kota Padang, selaku pembeli adalah Ferryanto Gani dikarenakan dahulunya objek tersebut tergadai di salah satu bank yang ada di Sumatera Barat dan dengan itu Ferryanto Gani melakukan pelunasan dan penebusan.

Pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pdg memberikan putusan: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat atas Akta Nomor 21 tertanggal 15 Agustus 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH., Notaris di Kota Padang, jo Akta Perjanjian Nomor: 21 tertanggal 7 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH. Notaris di Kota Padang jo jo Akta Kuasa Substitusi Nomor: 127 tertanggal 31 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH., Notaris di Kota Padang jo Akta Kuasa Substitusi Nomor: 8 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH., Notaris di Kota Padang.⁶

Pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dinilai keliru dan bertentangan dengan norma hukum karena mengesahkan Akta Kuasa Substitusi Nomor 8/1982 yang mengandung unsur kuasa mutlak. Padahal, berdasarkan Surat Dirjen Agraria No. 549/493/AGR tanggal 31 Maret 1982, kuasa mutlak dalam urusan pertanahan dilarang karena rawan disalahgunakan untuk praktik jual beli terselubung. Klausul “kuasa yang tidak dapat dicabut kembali” memberikan keleluasaan penuh kepada penerima kuasa, yang sejatinya bertentangan dengan asas pengalihan hak yang sah dalam hukum agraria. Akta kuasa substitusi seperti itu, diberi judul “kuasa mutlak”, yang memuat klausul: a). Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, b) Meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberi kuasa.⁷

Kedua bentuk klausul di atas, merupakan ciri terciptanya persetujuan kuasa mutlak, sehingga persetujuan kuasa mutlak bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1335 BW menegaskan bahwa suatu hal mengenai perjanjian tanpa sebab atau atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal, tetapi menurut Pasal 1336 BW, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW). Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum apabila sebagai berikut: a). Tidak mempunyai obyek tertentu yang dapat ditentukan, b) Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁸

Ketentuan tersebut diatas yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal, sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 BW, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif.⁹

Berdasarkan pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pdg, Angka 8, hlm. 41.

⁷ Muhammad Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 5.

⁸ Setiawan dan Suryawati, *Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum Yang Sah. Wajah Hukum*, Vol. 8. No. (2), 2024, hlm. 515

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Ibid*, hlm. 209.

empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 1). Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, 2). Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, 3). Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 4). Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁰

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum positif (perundang-undangan) harus jelas dan tidak mudah diubah untuk mencapai kepastian hukum. Dalam kasus ini: a). Hukum agraria Indonesia mewajibkan peralihan hak atas tanah dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT dan didaftarkan, serta melarang penggunaan surat kuasa mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Surat Dirjen Agraria Nomor 549/493/AGR tanggal 31 Maret 1982. b). Klausul dalam akta kuasa mutlak yang menyatakan "tidak dapat dicabut kembali" dan "tidak berakhir karena meninggalnya pemberi kuasa" bertentangan dengan peraturan agraria, karena berpotensi menjadi sarana jual beli terselubung yang dilarang. c). Penerapan dalam kasus dari Akta Kuasa Substitusi Nomor 8 atau Akta Kuasa Substitusi Nomor 127 mengandung ciri-ciri kuasa mutlak tersebut, maka secara hukum positif akta tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1335 dan 1337 KUHPerduta). Kausa (sebab) perjanjiannya menjadi terlarang. d). Putusan hakim yang mengesahkan akta-akta yang diduga mengandung kuasa mutlak menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seolah mengabaikan atau menafsirkan secara longgar ketentuan hukum positif yang secara tegas melarang praktik tersebut. Padahal, hukum positif semestinya ditegakkan secara konsisten agar tidak kehilangan makna dan kepastian normatifnya.

Selain Gustav Radbruch, Herlien Budiono menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur yang tak terpisahkan dari norma hukum tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan oleh setiap orang.¹¹

Pelarangan kuasa mutlak dalam pertanahan adalah norma hukum tertulis yang bertujuan memberikan kepastian dan mencegah penyalahgunaan.

Ketika putusan pengadilan mengesahkan akta yang melanggar norma ini, maka kepastian hukum tercederai.

Dampak Jika akta kuasa substitusi disamakan dengan instrumen pengalihan hak milik, seperti yang diklaim Ferryanto Gani, hal ini dapat menyesatkan masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan kehilangan kepastian tentang prosedur sah pengalihan hak atas tanah, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa dan membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan.

Sementara menurut pendapat Jan M. Otto mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

¹¹ Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 125.

- oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
 3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
 4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.¹²

Keempat syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

B. Kedudukan Akta Perjanjian Jual Beli Terhadap Pihak Ketiga?

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹³ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴ Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Dalam konteks ini, perjanjian jual beli antara Munir Datuk Rajo Intan sebagai penjual dan Cuaca Usmanto sebagai pembeli atas tanah seluas 78.920 m² yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Sungai Sapih, dibuktikan melalui Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tanggal 7 Januari 1982 yang dibuat di hadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH di Padang, telah melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Salah satu perjanjian yang sering dilakukan di masyarakat adalah PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) hak atas tanah, perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk- bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata. Perjanjian jual beli hak atas tanah merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak secara bebas dapat menentukan kemauannya.¹⁵ Bahwa perjanjian dalam bentuk Akta Perjanjian Nomor: 21 tertanggal 7 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH. Notaris di Kota Padang yang dilakukan oleh Munir Datuk Rajo Intan dengan Cuaca Usmanto dinamai perjanjian *innominat* (perjanjian tidak bernama).

Achmad Busro menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.¹⁶ Jika ditelisk

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011, hlm. 28.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa, 2008, hlm. 1.

¹⁴ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 200.

¹⁶ Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013, hlm. 2.

dengan isi Akta Perjanjian Nomor: 21 tertanggal 7 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH. Notaris di Kota Padang yang dilakukan oleh Munir Datuk Rajo Intan dengan Cuaca Usmanto dimuat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Konsensus)
 - a. Identifikasi pihak: Akta ini dengan jelas mengidentifikasi kedua belah pihak: Munir alias Polongan Gelar Rajo Intan sebagai Pihak Pertama dan Cuaca Usmanto sebagai Pihak Kedua.
 - b. Kehadiran dan penandatanganan: Akta ini dibuat di hadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH., dengan dihadiri oleh para saksi. Notaris menyatakan bahwa para penghadap "saya, notaris kenal" dan "Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menanda tangani akta ini". Hal ini menunjukkan adanya kehadiran fisik para pihak dan Notaris telah melakukan kewajibannya untuk membacakan isi akta, yang secara hukum mengindikasikan bahwa para pihak telah mengetahui dan menyetujui isi perjanjian tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
 - c. Pernyataan kehendak: Akta secara eksplisit menyatakan bahwa Pihak Pertama "berjanji dan mengikat dirinya menjual" dan Pihak Kedua "berjanji dan mengikat dirinya membeli" tanah tersebut. Ini adalah ekspresi kehendak bebas dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - d. Peran kuasa: Pihak Pertama Munir, bertindak juga berdasarkan akta kuasa dari Yuyu Tristante, SH. Notaris di Padang, tanggal 15 Agustus 1981 Nomor 21, untuk beberapa individu serta berdasarkan surat persetujuan dan kuasa di bawah tangan yang dilegalisir, untuk Tuan Zamzami. Kehadiran dan tindakan Munir sebagai penerima kuasa, yang disebutkan dan diuraikan dalam akta, menunjukkan bahwa ia memiliki wewenang untuk bertindak atas nama pihak- pihak yang diwakilinya, sehingga kesepakatan dianggap telah diberikan oleh semua pihak yang diwakili.

Berdasarkan isi akta, syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" telah terpenuhi. Para pihak hadir, mengidentifikasi diri, menyatakan kehendak secara jelas, dan Notaris telah memastikan formalitas pembacaan dan penandatanganan akta.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Usia dan pekerjaan: Akta mencantumkan usia Pihak Pertama, Munir alias Polongan Gelar Rajo Intan, yaitu 55 tahun, dan Pihak Kedua, Cuaca Usmanto, 26 tahun. Pada tanggal 7 Januari 1982 kedua usia tersebut sudah memenuhi batas usia dewasa dan tidak mengindikasikan adanya pembatasan kecakapan hukum. Syarat "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" telah terpenuhi.

3. Suatu Hal Tertentu

- a. Objek perjanjian: objek perjanjian adalah "Sebidang tanah hak milik nomor 516 yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Pauh, Negari Pauh IX, seluas 78.920 M² (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi)". Tanah ini juga diuraikan dalam "gambar situasi tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh (20-3-1980) nomor 424".
- b. Harga: Harga penjualan tanah juga disebutkan dengan jelas yaitu "Rp.27.622.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)". Pihak pertama mengakui telah menerima seluruh uang harga penjualan tersebut.

Syarat "suatu hal tertentu" telah terpenuhi dengan sangat baik karena objek perjanjian dan harga telah dijelaskan secara rinci dan spesifik.

4. Suatu sebab yang halal

- a. Tujuan Perjanjian: Akta ini berjudul "PERJANJIAN" dan isinya "perjanjian" jual beli tanah. Pasal 1 menyebutkan "Pihak pertama berjanji dan mengikat dirinya menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua berjanji dan mengikat dirinya membeli dari pihak pertama". Pasal 3 menyatakan bahwa tanah tersebut mulai hari penjualan "menjadi milik pihak kedua" dan segala keuntungan/kerugian dipikul pihak kedua. Pasal 5 memberikan kuasa kepada pihak kedua (dan pegawai kantor notaris) untuk "melaksanakan dengan harga dan perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut diatas dan berhubungan dengan itu yang diberi kuasa dikuasakan menghadap dihadapan yang berwajib, diantaranya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), membuat, menyuruh buat dan menanda tangani akta jual beli yang bersangkutan dan surat lain yang diperlukan".
- b. Pengakuan pembayaran: Pasal 2 menyatakan bahwa Pihak Pertama mengakui telah menerima seluruh uang harga penjualan.
- c. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali: Pasal 9 menyatakan "Kuasa-kuasa tersebut dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa kuasa tersebut tidak akan dibuat dan kuasa itupun diberikan dengan melepaskan semua peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur segala sebab dan dasar yang mengakhirkan suatu kuasa".

KUHPerdata tidak secara eksplisit menyebut istilah "kuasa substitusi", namun konsep ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1803 KUHPerdata, yang menyatakan: "Penerima kuasa tidak dapat menyerahkan pelaksanaan kuasa kepada orang lain, kecuali jika ia telah diberi wewenang untuk itu oleh pemberi kuasa, atau apabila hal itu perlu sekali dilakukan demi kepentingan si pemberi kuasa."¹⁷ Dalam perkembangannya kemudian Munir Datuk Rajo Intan memberikan kuasa substitusi dengan tujuan untuk mengurus dan penyelesaian penjualan tanah kepada Cuaca Usmanto hal ini didasarkan pada Akta Kuasa Substitusi Nomor 127 tertanggal 31 (tiga satu) bulan Mei tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) yang dibuat dihadapan Deetje Farida Djanas, SH. Notaris di Kota Padang. Selanjutnya, Cuaca Usmanto memberikan kuasa substitusi kepada Ferryanto Gani dengan Akta Kuasa Substitusi Nomor 8 (delapan) tertanggal 2 (dua) bulan Juni tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti Sarjana Hukum Notaris di Padang.

Apabila penerima kuasa melakukan substitusi tanpa wewenang atau melampaui batas kuasa yang diberikan, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak substitusi dapat dianggap tidak sah atau melampaui kewenangan (*ultra vires*). Ini ditegaskan juga oleh Sutjipto Rahardjo yang menyatakan: "Dalam hal pemberian kuasa substitusi, tanggung jawab tetap melekat pada kuasa utama selama substitusi dilakukan atas namanya dan dalam batas kuasa yang diberikan."¹⁸ Jika Munir Datuk Rajo Intan tidak memberikan izin eksplisit kepada Cuaca Usmanto untuk melakukan substitusi lebih lanjut, maka tindakan Cuaca yang memberikan kuasa kepada Ferryanto Gani adalah melampaui kuasa, dan segala tindakan hukum Ferryanto berdasarkan kuasa tersebut tidak sah menurut hukum. Pendapat Sutjipto Rahardjo memperkuat

¹⁷ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 24-25.

¹⁸ Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 89.

bahwa pertanggungjawaban tetap berada di tangan penerima kuasa utama, namun hanya jika substitusi dilakukan dalam batas kewenangan yang sah.

Bahwa atas peristiwa tersebut Munir Datuk Rajo Intan telah menyerahkan seluruh dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Sungai Sapih kepada Ferryanto Gani untuk dimiliki dan dibalik namakan. Namun, tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Ferryanto Gani dimana Munir Datuk Rajo Intan dan kaumnya, Kantor Pertanahan Kota Padang dan Pemerintah Daerah Kota Padang telah melakukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang untuk pemecahan dan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Sungai Sapih dengan membuat surat keterangan hilang.

Bahwa atas persoalan yang dilakukan oleh Munir Datuk Rajo Intan dengan membuat surat keterangan hilang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Sungai Sapih, Ferryanto Gani menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Padang untuk mengembalikan hak-haknya. Bahwa pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang putusan nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pdg memberikan putusan: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat atas Akta Nomor 21 tertanggal 15 Agustus 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH., Notaris di Kota Padang, jo Akta Perjanjian Nomor: 21 tertanggal 7 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH. Notaris di Kota Padang jo jo Akta Kuasa Substitusi Nomor: 127 tertanggal 31 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH., Notaris di Kota Padang jo Akta Kuasa Substitusi Nomor: 8 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH., Notaris di Kota Padang.¹⁹

Bahwa putusan hakim yang menguatkan Akta Perjanjian Nomor 21/1982 kuasa yang tidak dapat ditarik kembali pada Pasal 9 menyatakan "Kuasa-kuasa tersebut dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa kuasa tersebut tidak akan dibuat dan kuasa itupun diberikan dengan melepaskan semua peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur segala sebab dan dasar yang mengakhirkan suatu kuasa". Ini adalah indikator kuat adanya kuasa mutlak. Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, apalagi dengan melepaskan semua peraturan yang mengatur berakhirnya kuasa, secara umum dilarang dalam konteks peralihan hak atas tanah merujuk pada ketentuan penjelasan umum angka II huruf 4 PP 24/1997: "Untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah, maka peralihan hak itu harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Oleh karena itu, tidak dibenarkan peralihan hak atas tanah hanya berdasarkan akta pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali."

Kedudukan Penggugat Ferryanto Gani, tidak terlibat langsung dalam Akta Perjanjian Nomor 21/1982 antara Munir dan Cuaca Usmanto. Namun, ia menjadi pemegang hak melalui rantai kuasa substitusi yang berakhir padanya (Akta Kuasa Substitusi Nomor 8/1982). Putusan pengadilan yang menyatakan sah Akta Perjanjian 21/1982 dan dua Akta Kuasa Substitusi setelahnya secara efektif mengakui dan melegitimasi kedudukan Ferryanto Gani sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut. Putusan ini, dengan mengesahkan rangkaian akta tersebut dan memerintahkan BPN untuk melakukan balik nama ke atas nama Ferryanto Gani, seolah "memutihkannya" praktik yang berpotensi melanggar larangan kuasa mutlak dan formalitas peralihan hak atas tanah. Hal ini dapat menimbulkan preseden yang tidak sehat dalam praktik pertanahan, di mana jual beli tanah dapat diakui sah hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan yang disokong dengan kuasa mutlak, tanpa melalui prosedur PPAT yang semestinya.

Pengesahan serangkaian akta oleh Majelis Hakim, termasuk akta kuasa substitusi yang mengandung kewenangan mutlak, berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif,

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pdg, Angka 8, hlm. 41.

khususnya larangan penggunaan kuasa mutlak sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan ditegaskan dalam Putusan MA No. 3332 K/Pdt/1994. Putusan pengadilan tersebut berisiko melegitimasi proses peralihan hak yang secara hukum agraria tidak sah. Meski kemungkinan terdapat itikad baik dari pihak pembeli yang telah membayar lunas dan menguasai objek tanah, prinsip kepastian hukum seharusnya menjadi prioritas. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya menilai substansi akta, bukan sekadar bentuk formalnya. Jika substansinya merupakan kuasa mutlak, maka akta tersebut semestinya batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta.

Menurut teori baru tentang perjanjian yang juga dikemukakan oleh Salim H.S., proses pembuatan perjanjian dapat dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. Perjanjian dalam Akta Nomor 21/1982 mencerminkan hasil dari tahap pra-kontraktual, yakni proses penawaran dan penerimaan dalam jual beli. Pelunasan pembayaran dan penyerahan dokumen menjadi indikator adanya kesepakatan dan komitmen nyata dari para pihak dalam membentuk perikatan hukum.
2. Akta Perjanjian Nomor 21/1982 merepresentasikan tahap pembentukan perjanjian melalui kesepakatan sah. Majelis Hakim menilai jual beli telah terjadi dan mengikat, dengan menganggap terpenuhinya seluruh syarat Pasal 1320 KUHPerduta, termasuk sebab yang halal, meskipun terdapat indikasi keberadaan kuasa mutlak yang sebenarnya dilarang.
3. Akta Kuasa Substitusi Nomor 127/1982 dan 8/1982 merupakan instrumen yang mendukung pelaksanaan perjanjian jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 21/1982. Kuasa kepada Cuaca Usmanto, yang kemudian disubstitusikan kepada Ferryanto Gani, secara teoritis dimaksudkan untuk menyelesaikan proses melalui pembuatan AJB di hadapan PPAT. Namun, kendala muncul karena tahapan levering secara formal belum terlaksana, meskipun secara substansial hak-hak Penggugat atas tanah telah muncul.²⁰

C. Proses Balik Nama Sertifikat Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli?

Proses balik nama sertifikat hak atas tanah di Indonesia merupakan tahap final dari peralihan hak yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai subjek hak. Balik nama dilakukan setelah terjadi suatu perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, atau pewarisan.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 19, pendaftaran tanah (termasuk balik nama) bersifat wajib untuk menjamin kepastian hukum. Aturan pelaksanaannya yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Akta Perjanjian Nomor 21 tertanggal 7 Januari 1982 ini adalah inti permasalahan dalam kasus ini. Meskipun diberi nama "Perjanjian", analisis sebelumnya menunjukkan bahwa akta ini secara substansial mengandung elemen-elemen jual beli yang lunas dan pernyataan "menjadi milik pihak kedua". Namun, akta ini bukanlah Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT.

Dalam hukum perjanjian (KUHPerduta), jual beli bersifat konsensual (Pasal 1458 KUHPerduta), artinya perjanjian sah lahir begitu ada kesepakatan mengenai barang dan

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 201, hlm. 25.

²¹ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm. 474.

harga.²² Akta Perjanjian 21/1982 mencerminkan kesepakatan ini, lengkap dengan pembayaran lunas. Dari perspektif hukum perdata murni, perikatan jual beli telah terjadi. Akan tetapi, berbeda dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, hukum agraria menganut asas formalisme untuk peralihan hak atas tanah. Peralihan hak harus dilakukan dengan bentuk dan prosedur tertentu, yaitu melalui Akta PPAT dan pendaftaran. Akta Perjanjian 21/1982, sebagai akta notaris biasa (bukan akta PPAT untuk jual beli), tidak memenuhi persyaratan formal ini. Munculnya Akta Perjanjian 21/1982 sebagai alas hak untuk balik nama menimbulkan konflik antara norma hukum perdata (yang menekankan konsensus dan kebebasan berkontrak) dan norma hukum agraria (yang menekankan formalisme dan larangan kuasa mutlak). Kantor Pertanahan, sebagai lembaga administrasi negara, cenderung berpedoman pada formalisme hukum agraria, sementara pengadilan dapat menafsirkan keabsahan perjanjian berdasarkan asas konsensualisme yang lebih luas.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pdg secara tegas menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat atas Akta Perjanjian Nomor 21/1982, Akta Kuasa Substitusi Nomor 127/1982, dan Akta Kuasa Substitusi Nomor 8/1982. Bahkan, Majelis Hakim menyatakan bahwa "benar telah terjadi jual beli objek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat I maka secara hukum pihak Penggugat berhak atas tanah objek perkara tersebut". Putusan ini kemudian memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang untuk melakukan balik nama SHM No. 516 kepada atas nama Ferryanto Gani. Putusan ini memberikan peluang hukum yang kuat bagi Ferryanto Gani untuk melakukan balik nama karena: 1. Pengadilan telah mengakui validitas Akta Perjanjian 21/1982 sebagai dasar jual beli dan menegaskan hak Penggugat atas tanah tersebut. Putusan ini menciptakan alas hak yang sah secara yudisial, menggantikan ketiadaan AJB PPAT sebagai bukti formal jual beli. 2. Pengesahan dua Akta Kuasa Substitusi (No. 127/1982 dan No. 8/1982) memberikan legitimasi hukum kepada Ferryanto Gani untuk bertindak atas nama pemilik awal, seolah-olah ia memiliki wewenang penuh untuk menyelesaikan proses administrasi pertanahan. 3. Adanya perintah kepada BPN untuk melakukan balik nama adalah kunci. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat semua pihak, termasuk lembaga negara seperti BPN.

Kantor Pertanahan Kota Padang menolak melaksanakan putusan PN Padang yang memerintahkan balik nama, meskipun telah ada berita acara eksekusi sebanyak 3 kali. Penolakan ini didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal ini menyatakan bahwa Kementerian/Kantor Wilayah tidak dapat membatalkan produk hukum (sertifikat) sebagai pelaksanaan putusan pengadilan jika: hak atas tanah objek sengketa/perkara telah beralih kepada pihak ketiga, pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam Perkara, dan pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya Perkara.²³

Kantor Pertanahan Kota Padang menolak permohonan balik nama karena sertifikat yang disengketakan telah beralih kepada pihak ketiga (Tergugat IV–XI), yang tidak menjadi pihak dalam perkara, serta dianggap memperoleh hak dengan itikad baik. Putusan PN Padang mengesahkan akta-akta yang menjadi dasar hak Ferryanto Gani, meskipun sertifikat induk SHM No. 516 telah hilang secara tidak wajar dan dipakai sebagai dasar pemecahan oleh

²² R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 27.

²³ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Tergugat IV–X. Akar permasalahan ini adalah penggunaan kuasa mutlak dalam Akta Perjanjian 21/1982 dan Akta Kuasa Substitusi 127/1982 serta 8/1982, yang membuka celah terjadinya pemindahan hak secara melawan hukum. Apabila sejak awal peralihan dilakukan melalui prosedur resmi, yakni AJB di hadapan PPAT dan balik nama segera, potensi sengketa seperti ini seharusnya dapat dicegah. Larangan terhadap kuasa mutlak menjadi penting sebagai upaya mencegah penyimpangan dan menjaga kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²⁴

Menurut teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, setiap pihak dalam proses peralihan hak baik penjual, pembeli, notaris, PPAT, Kantor Pertanahan, maupun pengadilan memiliki tanggung jawab hukum, administratif, dan moral untuk menjamin berlangsungnya transaksi yang sah dan sesuai ketentuan. Dalam kasus ini, tanggung jawab tersebut diabaikan, terutama karena penggunaan kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982, sehingga merusak prinsip kepastian hukum dalam proses balik nama hak atas tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kuasa mutlak dalam akta substitusi tidak sesuai dengan prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata maupun asas-asas hukum agraria, karena bertentangan dengan ketentuan bahwa kuasa dapat dicabut kapan saja (Pasal 1814 KUHPerdata) dan dilarang digunakan untuk peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Dalam konteks kasus Munir–Cuaca–Ferryanto, penggunaan akta kuasa substitusi sebagai dasar peralihan hak tidak sah, karena hanya bersifat administratif dan bukan instrumen formal sebagaimana diwajibkan oleh hukum, yakni melalui Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Pengakuan pengadilan terhadap kepemilikan yang didasarkan pada kuasa mutlak dalam perjanjian pendahuluan (PPJB) menunjukkan pengabaian terhadap prinsip formil dan asas legalitas dalam peralihan hak, serta berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan dalam administrasi pertanahan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. 3*. Bandung : PT. Eresco Bandung.
- Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Busro, Achmad. 2013. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

²⁴ Raisul Mutaqien & Mochtar Kusumaatmadja, *terjemahan buku dari Hans Kelsen Pure Theory of Law, Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 96-97

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Pdg Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 594/1492/AGR tentang Penggunaan Kuasa Mutlak Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Dasar Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Alusianto Hamonangan, Mhd. Taufiqurrahman, dan Rosma Mediana Pasaribu. 2021. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan*. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2.
- E. Rahmi. 2016. "Wajah Baru" PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT, Jurnal Notariil, Vol.1.
- Kusuma, I Made Krishna Dharma. Dkk. 2020. *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Setiawan dan Suryawati. 2024. *Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum Yang Sah*. Wajah Hukum, Vol. 8. No. (2).
- Andriany, Natalia. 2018. *Keabsahan Kuasa Jual Dengan Hak Substitusi Dalam Hal Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*. Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Dinnar, Fauzia Tifany. 2017. *Pembuatan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Prayoto. 2009. *Aspek Hukum Terhadap Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*. Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.